

Kathak

Antropologia do Movimento

Trabalhando Para Uma
Sociedade Integrada

By
Andrea Panzera
16 February 2022

Parte do projeto de Thesis:

Andrea Panzera: Master Educação Artística & Psicanálise
IPVC, Instituto Politecnico de Portugal

Contato: andreapanzera@gmail.com

Em Kathak usamos o olhar como forte influência nos seus gestos, nos colocando em alerta numa comunhão entre o gesticular e o olhar; o olhar se penetra com o gesto e como um resultado cognitivo se infinita com o espaço e o que ali esta presente, o seu magnetismo se torna harmônico”.

Uma busca continua de atenção e devoção aos seus passos poéticos, construo Sargam coreografia como um instrumento pedagógico de expansão entre o corpo, mente e nos agregando culturalmente; sendo o olhar e a sua leitura cognitiva da qual oferecem uma sintonia permanente de pesquisa e observação; desbravando as nossas possibilidades intelectuais, vivenciando o ser natural e as suas emoções; novas culturas e as suas diferenças em sensações corporais e visualizações. Educação Artística a favor da Integração Social. Os núcleos educativos formais e informais não estão preocupados com o pulsar orgânico e naturais dos nossos seres humanos, formando uma tensão psíquica entre o "ser" e o "saber". Por isso a necessidade deste trabalho, alojando-se diferencial mente; quebrando paradigmas e voltado ao estado natural do "Ser" na aprendizagem; o resgate da contemplação nos núcleos educacionais; necessidade de fraternidade; a desconstrução da "política velha" conservadora, para que como parte de uma cidadania prospera e inteligente possamos marchar em um presente e futuro mais feliz.

Copyright by Blue Journey Power By The HAA (Humanitarian Animation Action; Antropologia do Movimento Terminology copyrighted By Andrea Panzera & Blue Journey Powered by the HAA